

УДК 574

VI SINIF “TƏBIƏT” FƏNNİNİN FİZİKİ-EKOLOJİ MÖVZULARININ TƏDRISİNDƏ ŞAĞIRDLƏRİN EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

Annotasiya. Məqalədə öncə ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasında əhalinin bütün təbəqələrinin, konkret halda isə VI sinif şagirdlərinin ekoloji maarifləndirilməsinin zəruriliyi və əhəmiyyəti qeyd olunur. Daha sonra “Təbiət” dərslərindəki bölmələr üzrə fiziki-ekoloji mövzular seçilərək tərtib olunur və onlara müvafiq ekoloji problemlər göstərilir. Buna uyğun kitabdakı 7 bölməyə aid mövzular nəzərdən keçirilmişdir. Yekunda hər dərstdə şagirdlərin fiziki-ekoloji biliklərinin qiymətləndirilməsi məqsədə uyğun hesab edilir.

Açar sözlər: fiziki-ekoloji, ekoloji maarifləndirmə, ekoloji problemlər, ekoloji çirklənmə, atmosferin çirklənməsi, zəhərli maddələr, diffuziya, istilik mühərrikləri, “istixana effekti”, səs-küy, titrəyiş

Müasir dövrdə çox sahəli antropogen fəaliyyətinin güclənməsi, yeni texnologiyalar, dünya əhalisinin sürətlə artımı, iri dövlətlər arasındakı müharibələr, enerji böhranı, elmi-texniki tərəqqi və global ekoloji problemlər ətraf təbiət mühitinin təhlükəli çirklənməsinə səbəb olmuşdur. Bəşəriyyət növbəti ekoloji böhran həddinə gəlib çatmışdır. Bu xüsusda mütərəqqi və inkişaf etmiş dünya dövlətləri müntəzəm olaraq keçirilən Konvensiyalarda ətraf mühitin mühafizəsinə və yaxın gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanmasına yönələn praktiki işləri müəyyənləşdirir və əməli tədbirlər görürlər. Həyat təcrübəsi və aparılan ekoloji monitorinq və nəzarətlər göstərir ki, bütün bunlar kifayətedici deyildir. Əhalinin bütün təbəqələrinin də ekoloji maarifləndirilməsi çox vacibdir. Bu hal XXI əsrin ilk onilliklərində keçirilən beynəlxalq Konvensiyalarda artıq təsbit edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası dünya əhəmiyyətli bu məsələyə öz töhfəsini verməkdə davam edir. 2003-cü ildə ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair «Milli proqram»»ın icrası müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. «Milli Proqram»ın «Tədris və təbliğat» bölməsinin 10.1.5 maddəsində qeyd olunur ki, «Meşələrin mühafizəsi, təbliği və tədrisinin gənc nəsil üçün ailədən, uşaq bağçasından, ibtidai məktəbdən başlaması, ali təhsil müəssisələrində davam etdirilməsi... aparılacaqdır. Bu baxımdan, VI sinif «Təbiət» fənninin fiziki-ekoloji mövzularının tədrisində şagirdlərin ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilmişdir. Aşağıda dərslərdəki müvafiq fiziki-ekoloji bölmələr üzrə ekoloji maarifləndirmə işinin aparılması məqsədə uyğun hesab edilir.

Bölmə 1. Qüvvə və hərəkət

1.2 Ağırlıq qüvvəsi. 1.3 Sürtünmə qüvvəsi. 1.4 Arximed qüvvəsi. – Biosferdə baş verən mexaniki proseslərin əhəmiyyəti. Ağırlıq qüvvəsi və sərbəstdüşmə təcili təbiət mühitinin ən mühüm fiziki parametrləridir. Atmosferdən zərərli toz və tüstü zərrəciklərinin Yerə düşməsi hadisələri və onun mümkün nəticələri. Buz üzərinə qum-duz qarışığının səpilməsinin zərərli nəticələri (bitkilərin məhv olması, avtomobil şinlərinin yeyilməsi, boru kəmərlərinin korroziyası), suya qənaət edilməsinin zəruriliyi. Nohurların səthində neft təbəqələrinin əmələ gəlməsi və onun ləğv edilməsi. Oduncağın çay boyunca axıdılmasının ekoloji aspektləri. Gəmiçilik və onunla əlaqədar olan suyun mühafizəsi məsələləri.

Bölmə 5. Maddənin xassələri

5.3 Maddəni təşkil edən zərrəciklər. 5.4 Su molekulu. 5.5 Diffuziya. – Suda üzən quşların lələklərinin adi su ilə islanmayıb, onun neftlə islanması. Diffuziya və konveksiya ilə sənaye müəssisələrinin atdıqları zərərli maddələrin yayılması. Mineral gübrələrin və herbisidlərin düzgün olmayan vəziyyətdə saxlanılmasının və tətbiqinin təhlükəli olması. Ətraf mühitin vəziyyətinə nəzarət. Nohurun səthindəki neft təbəqəsinin qazların diffuziyası proseslərinə təsiri. (Oksigen nohura daxil olmur, karbon qazı və metan çıxardılmır.)

Bölmə 6. Saf maddələr və qarışıqlar

6.5 Suyun əhəmiyyəti – Suvarma və qurutma sistemləri, onların mikroiqlimə təsiri. Təbiət ehtiyatlarının saxlanması və səmərəli istifadəsi üçün şlyuzların və bəndlərin əhəmiyyəti. Torpaqların suvarılması, sudan səmərəli istifadə. Əkinçilik və onunla bağlı suyun mühafizəsi məsələləri. Suyun ekoloji çirklənmələrdən müdafiəsi. Suyun təbiətdə dövrəni. Dəniz və okeanların səthindən buxarlanma və onun Yer inqliminə təsiri. Elektrolizlə (təmizlənmənin elektrolit metodu) suyun təmizlənməsi. Çayların enerjisindən səmərəli istifadə. Yer kürəsində şirin su ehtiyatlarının azalması və onun nəticələri. Suya qənaət edilməsinin zəruriliyi. Vahid dünya hava və su okeanı. Suyun duzsuzlaşmasının buz əmələgəlmənin temperaturuna təsiri. Çayların enerjisindən istifadənin ekoloji problemləri. Suyun kimyəvi çirkləndiriciləri arasında ən böyük təhlükəni fenollar, neft, neft məhsulları, ağır metallar və pestisidlərin törətməsi. Dünya okeanının çirklənməsinin əsas etibarilə onun akvatoriyasına böyük miqdarda zərərli antropogen maddələrinin daxil olması ilə bağlılığı. Hal hazırda su obyektlərinə hər il 1,2 milyard tona qədər və 30 mindən artıq müxtəlif kimyəvi birləşmələrin daxil olması. Qəzalar və atımlar nəticəsində okeanların, dənizlərin və çayların səthində 12 milyon tondan artıq neft və neft məhsullarının axılması. Neftin hər tonunun suda 12 km² sahədə təbəqə əmələ gətirməsi. Çirkləndirici kimyəvi maddələrinin dənizə düşməsinin əsas yollarının birbaşa dənizə atımlar, birbaşa çaylara axarlarla dənizə olan atımlar, atmosfərə atımlarının yağıntılarla dənizə daxil olması. Yerdə suyun ümumi miqdarında şirin suyun payının 2,5%-dən bir qədər artığını təşkil etməsi və insan üçün onun 30%-dən azının əlçatanlığı. Şirin suyun əsas hissəsinin buzlu örtüklərdə, yerin altında toplanması. İnsanın əmək fəaliyyətinin Dünya okeanının praktiki bütün hissələrini – səthini, dəniz səfəri və balıqçılıq, sahil boyu zonanı bioloji, mineral, energetik ehtiyatların çıxarılması, intensiv sənaye və yaşayış tikintisi, dibini faydalı qazıntıların çıxarılması və tullantıların basdırılmasının əhatə etməsi. İnsanın öz fizioloji tələbatlarının ödənilməsində, habelə antropogen fəaliyyəti zamanı sənaye və kənd təsərrüfatında sudan böyük miqyasda istifadə etməsi. Sənayedə sudan məhlulların hazırlanması, qızdırılma və soyudulmanın müxtəlif reaksiyaları, xammalın daşınması, məmulatların yuyulması və digər məqsədlərdə istifadə olunması. 1 ton misin istehsalı 500 m³, sintetik kauçuk isə 2000–3000 m³ su tələb edir. Orta güclü kimya kombinatının gündəlik su dövryyəsi 2 milyon tona qədər olur.

Bölmə 8. Elektrik dövrəsi və dövrə elementləri

Elektrik cərəyanı – Statik elektricləşmənin bioloji obyektlərə təsiri. Toxum və bitkilərin elektrostimullaşdırılması. Yaşayış sahələrinin elektricləşməsilə (hava ionlaşdırıcıları, havanın rütubətliliyi və elektricləşmə, elektrik süzgəcilə havanın təmizlənməsi) mübarizə. Qalvanik elementlər və akkumulyatorlardan ehtiyatla davranmanın vacibliyi. Foto və termoelementlərin, günəş batareyalarının və termoelektrik generatorların tətbiqi. Elektrik cərəyanının təsiri və ətraf təbii mühitin müdafiəsi məqsədləri üçün ondan istifadə olunması. Elektrik nəqliyyatının inkişafının perspektivləri. Ekoloji təmiz mühərrik kimi elektrik mühərrikinin üstünlükləri. Elektrik enerjisinin alınması və ötürülməsinin ekoloji problemləri. Ətraf mühitə müxtəlif növ elektrik stansiyalarının (İES, HES və AES) mənfi təsiri. Elektrik enerjisinin hasil edilməsinin alternativ üsullarının (termal, qabarma və külək elektrik stansiyalarının) inkişaf əhəmiyyəti. Atmosfer elektricləşməsi. Elektrik cihazlarının elektrik sahəsi, onların meydana gəlməsi və insana mənfi təsiri. Elektroliz zamanı (təmizlənmənin elektrolit metodu) suyun çirklənmələrdən təmizlənməsi. Torpaqların və quruntularının duzsuzlaşmasının onların elektrik keçiriciliyi üzrə təyini metodu. Elektrolitik istehsalatın ekoloji aspektləri. Atmosfer havasının ionlaşması. Yüngül və ağır ionların bioloji təsiri. Elektrik süzgəcləri haqqında anlayış.

Bölmə 9. Səsin yaranması və yayılması

9.1 Səs necə yaranır. 9.2 Səslər bir-birindən necə fərqlənir. 9.3 Səs başqa mühitlərdə yayılır. – Titrəyişlərin texnikada rolu. İnsan orqanizminə titrəyişlərin zərərli təsiri. Titrəyişə qarşı qurğuların işlənilib hazırlanması və tətbiqi. Mexaniki rəqslər və istixana effekti. Səs-küy ekoloji amil kimi. İnsan orqanizminə və digər bioloji obyektlərə səs-küyün yol verilən normaları. Səs-küylə mübarizə tədbirləri.

Bölmə 10. İstilik enerjisinin ötürülməsi

10.2 İstilik tarazlığı və istilikkeçirmə. 10.3 İstilik enerjisinin konveksiya ilə ötürülməsi. 10.4 İstilik enerjisinin şüalanma ilə ötürülməsi – Temperatur əsas ekoloji amil kimi. Temperatur dəyişməsinin orqanizmlərdə maddələr mübadiləsinin tarazlaşdırılmasına təsiri. Atmosferdə və okeanlarda baş verən proseslərdə konveksiyanın rolu. Sənaye zonalarında konveksiya sellərinin əmələ gəlməsi. Havanı çəkmə. Hündür boruların köməyiylə atılmaların səpələnməsinin mexanizmi. Siklonlarda və antisiklonlarda səpilmənin xüsusiyyətləri. Nüvə müharibəsi halında konveksiyanın pozulması, «nüvə qışı»nın başlanması. Məişətdə və texnikada istilik izolyasiyası enerji ehtiyatlarının qorunması metodu kimi. Su ilə isitmənin (İEM-lə çirklənmə) ekoloji aspektləri. Yerdə istixana effekti və onun güclənməsinin mümkün nəticələri. Günəşin təmiz enerjisindən istifadənin perspektivləri. Təbiətdə temperatur diapazonu və onun biosferə təsiri. Təbiət proseslərində istilikvermənin müxtəlif növlərinin rolu.

Bölmə 13. Fosil yanacaqlar və global istiləşmə

13.1 Fosillər və fosil yanacaqlar. 13.2 Yanma prosesi. 13.3 Təbiətdə karbon dövrəni. 13.4 İstixana effekti və global istiləşmə. – Müasir mərhələdə üzvi yanacaq enerjinin əsas mənbəyi kimi. Üzvi yanacaq ehtiyatlarının məhdud olması. Atmosferin onun yanma məhsulları ilə çirklənməsi. Müxtəlif yanacaq növlərinin effektivliyinin və ekoloji zərərsiz olmasının müqayisəsi. Atmosferə atılmalar və çirkab suları ilə ətraf mühitin çirklənməsi. Zərərli atılmaların azaldılması tədbirləri. İşlənmiş qazlar üzərində nəzarət. Ekoloji vəziyyətə təsirinə görə istilik mühərriklərinin müqayisəsi. Təbiəti mühafizə məqsədilə istilik mühərriklərinin təkmilləşdirilməsi. Reaktiv mühərriklərin işini müşayiət edən və ətraf mühiti çirkləndirən fiziki proseslər (qazların atılması, qızdırılma, səs-küy və s.). İstilik mühərrikləri atmosferin çirklənməsinin dolayısı mənbələridir. İşlənmiş qazların tərkibi və zəhərliliyi, onların miqdarının mühərrikin gücündən asılılığı. Yer istilik balansını və onun iqlimə təsiri. Havanın çirklənmədən müdafiəsi. Yanacağın yanma məhsullarından atmosferin çirklənməsi və ondan müdafiə tədbirləri. «İstixana effekti», ultrabənövşəyi, infraqırmızı, rentgen şüalanmalarının bioloji təsiri və onlardan müdafiə. Şəhərlərin havasına kanserojen aktivlikli maddələr sənaye müəssisələrinin, qazanxanalarından və avtonəqliyyatın işlənmiş qazlarından daxil olur. İstixana qazlarının buxarlarına malik atmosfer infraqırmızı şüaları udur, nəticədə onun qızması baş verir. Karbon qazının atmosfer atılmalarında təyinedici rolu çıxarılan yanacağın, texnoloji və səmt qazlarının yandırılması məhsullarının təşkil etməsi. Energetika və metallurgiya müəssisələri, habelə daxiliyanma mühərriklərindən istifadə edən nəqliyyat atmosferə daha çox karbon 4-oksidi verir. İstixana effektinə əlavə töhfəni azot 4-oksidi, kükürd 4-oksidi, ammoniyak, metan kimi qazlar, həmçinin freonlar və digər üzvi maddələr verir.

Ekoloji maarifləndirmə işində fənn müəllimi dərslərin fiziki mövzularını ekoloji mövzu, məlumat və problemlərlə əlaqələndirir. Şagirdlərə ətraflı elmi biliklər verməklə, onların suallarını anlaşıqlı tərzdə cavablandırır. Yekunda hər dərstdə şagirdlərin fiziki-ekoloji bilikləri ümumiləşdirilərək qiymətləndirilir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003
2. Əliyev A.Ə. Respublika elmi konfransının materialları. Lənkəran – 2013
3. Y. İslamzadə və b. Təbiət 1-ci və 2-ci hissə 6-cı sinif Bakı – 2024
4. Экология. Под ред. Тягунова Г.В. Ярошенко Ю.Г. М. – 2014.
5. Куклев Ю.И. Физическая экология. М. – 2011
6. Фадеева Г.А., Попова В.А. Физика и экология. В. – 2014
7. Зиятдинов Ш.Г. Экологическая составляющая курса физики. Физика в школе. – 2011, №3
8. Дуков В.М. Электромагнитные излучения и экология. Физика в школе. – 2011, №2
9. Гордиенко В.А. Физические поля и безопасность жизнедеятельности. М. – 2010